

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIDA ESTETIK TASBIYANI SHAKLLANISHIDA TABIATNI O'RNI

Umarova Shaxnoza Xudayberdiyevna

Toshkent shahar Bektemir tumani

337-o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf tabiiy fanlari o'quvchilarni tabiatning o'quvchi yoshlarda estetik qiziqishni shakllantirish muammosining ijtimoiy muhimligidan kelib chiqib, mazkur jarayon uchun uslubiy qoidalarning asosiy doirasini aniqlash, o'quvchilarning tabiatni sevishga o'rgatishda tabiiy fanlarning o'rni va samaradorligi aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *Atrof-muhit, estetik ong, mohiyat, shakl, metod, vositalar, dars, sinfdan tashqari mashg'ulotlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar, tabiiy fanlar, samaradorlik, tabiat,, innovatsion pedagogik texnologiyalar.*

Agar tarbiya uchun tabiat butunlay estetik ob'ekt bo'lolmas ekan, zamin go'zalligining butunlay yo'qolib ketishi xavfi mavjud. SHuning uchun o'quvchilarda tabiatga, uning estetikasiga qiziqishni shakllantirish favqulotda dolzarb muammo hisoblanadi. Boshlang'ich sinf tabiiy fanlari o'quvchilarni tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish muammosining ijtimoiy muhimligidan kelib chiqib, mazkur jarayon uchun uslubiy qoidalarning asosiy doirasini aniqlab olish zarur. Bular quyidagicha e'tirof etiladi:

- tabiatga nisbatan axloqiy munosabatda bo'lish vazifasi ijtimoiy buyurtma sifatida ko'rib chiqiladi;
- o'quvchilarga tabiatni bevosita estetik his etish, uning go'zalligini hissiy, ijodiy anglash, tabiatdagi mutanosiblik va hamohanglik to'g'risidagi tasavvurlarni majmuaviy tushunib yetish malakasi zarur;
- tabiatdagi estetik va ekologik omillarning mutanosibligi;
- tabiat go'zalligini e'zozlash ayni paytda uning muvozanatida ham insonning rolini nazarda tutish;
- tabiat qonuniyatlari va hayotiy mutanosibliklarning buzilishi natijasida yuzaga keluvchi inqiroziy ekologik sharoit va vaziyatlar natijasida nobud bo'layotgan buyuk estetik qadriyat sifatida qarash;
- o'quvchilarda tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish o'sib kelayotgan avlodning go'zallikka uni asrash va boyitishga yo'naltirilgan ma'naviy hayotning muhim omilidir.

Tabiat go'zalligini his qilish, unga qiziqish ezgulikka, muhabbatga chorlovchi teran insoniy fazilatdir, shu bois tabiat go'zalligiga qiziqishni shakllantirish o'quvchilar shaxsiyatining ma'naviy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda o'quvchilarning tabiatdagi ma'naviy- axloqiy xulqini belgilovchi, shuningdek, tabiatni asrashga, uning go'zalligini boyitishga amaliy yordam beruvchi insoniylik, vatanparvarlik kabi tuyg'ular muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni tabiatga, uning estetikasiga qiziqishini shakllantirish muhim ijtimoiy pedagogik muammo, zero o'smirlikning bu davri o'zining g'ayri ijtimoiy faoliyati, o'z shaxsiga xos bo'lmagan turli ta'sirlarga beriluvchanligi, ijtimoiy havfli va noaxloqiy yo'nalganligi bilan ajralib turadi. Buning ustiga bizning davrimizda ko'pchilik ruxiy-ma'naviy faoliyatdan iqtisodiy bozor faoliyatini, ma'naviy foydali, estetik

rivojlantiruvchi faoliyatdan esa maqsadsiz ko'ngilochar faoliyatni afzal bilishadi. SHubhasiz, bunday jarayonlar yoshlarga ham salbiy ta'sir etadi.

O'quvchilarda tabiat estetikasiga qiziqishni shakllantirish, uning estetik go'zalligini o'zlashtirish ularga qiziqarli taassurotlar, bilimlar bilan boy hayot kechirish kafolatini beradi. Darhaqiqat, tabiatning estetik qimmati o'z mohiyatiga ko'ra bir o'lchamli emas. Bunda shuni hisobga olish zarurki, mazkur "hodisa", "jamiyat - tabiat" makrotizimi tuzulmasiga tarkibiy komponent sifatida kiradi. Tabiatning estetik taassurotdagi estetik qimmati-boy, ijobiy hissiyotlarga undash. Bunda tabiatni estetik idrok etishda uni ma'naviy qadriyatga aylantiruvchi bir necha daraja, qatlamlarni ajratish mumkin. Bu yerda idrokning nafaqat sub'ektiv psixologik omili, balki o'quvchilarning umumiy ma'naviy saviyasi, shuningdek, ular idrokining yo'naltirilganligi ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar tabiatning estetik qimmatini maqsadli o'zlashtirar ekanlar, o'z kuchlarini shunga jalb qiladilar va shaxs sifatida rivojlanishning, ma'naviy estetik boyishning yangi bosqichiga ko'taradi. Tabiatning estetik qimmati o'quvchining badiiy ijodi va ijodiy faoliyati uchun rag'batdir, u "badiiy tafakkurning muayyan yo'nalishini determin- lashtiradi", yani asoslaydi. "Tabiatning go'zalligi bilan maqsadli muloqotda bo'lish uning ma'naviy dunyosini ezgulik, yaxshilik kabi yuksak ma'naviy me'yorlarni teranroq idrok etish bilan boyitib, o'zgartiriladi. Shuning uchun tabiiy muhit bilan estetik munosabatlarda didaktik mazmun mavjud bo'ladi". O'quvchi tarbiyasi tashkil etilsa, unga raxbarlik qilinsa, uning ustidan nazorat o'rnatilsa, tabiat va uning estetikasi o'quvchiga buyuk tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi, estetik xissiyotlarning namoyon bo'lishi bilangina cheklanib qoladigan sensor muloqoti sodir bo'lib qolmaydi, balki o'quvchi shaxsi ongi va xissiyotlari jabxalarida muayyan o'zgarishlarga sabab bo'luvchi ta'sir ham amalga oshadi.

Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirishda qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv, anketa so'rovlari, amaliy mashqlar, ekskursiya tashkil etish jarayonlarida amalda sinab ko'rildi. Natijada, Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirishning modernizatsiyalashgan, takomillashgan tizimni yaratishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirish, ularning mohiyatini anglash, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammosi sanaladi.

Jumladan:

1. Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirish o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, didaktik tamoyillar asosida hamda o'qituvchi pedagogik mahoratiga bog'liqligi ko'rsatilgan holda, tabiiy bilimlarning chuqur va puxtaligini ta'minlash mumkinligi aniqlandi.
2. Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirishga oid materiallar tanlanib, ularni amaliyotga tadbiq etish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqildi.
3. Dars jarayonida o'quvchilarda estetik tarbiyani shakllantirishga oid tanlangan samarali metodlari (didaktik, mantiqiy, og'zaki bayon etish, kuzatish, mustaqil ishlash, zamonaviy ta'lim texnologiyalari), shakllari (dars, sinfdan va maktabdan tashqari ishlar), vositalari (tarqatma, didaktik, texnik) aniqlandi.
4. Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirish, ularning mohiyatini anglash, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quydagilarni tavsiya qilaman:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsiyalashgan darslarni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etish.

2. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayonida estetik tarbiyaga doir o'quv, metodik adabiyotlar bilan ta'minlash.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiatni bilishga bo'lgan qiziqishni oshirishda estetik tarbiyaga doir bilimlarni samarali yo'lga qo'yishda metodik tavsiyalarni chop etilishiga erishish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoqubov, S., & Zokirov, J. (2017). O'quvchilarni savol berishga o'rgatish usullari. In *научный поиск в современном мире* (pp. 110-112).
2. Zokirov, J., & Matluba, T. (2022). Alisher navoiy hayoti va ijodini o'rganishda matn ustida ishlash usullari. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(4), 218-223.